

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Alimova Sarvinoz,
Tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekistan
anvarsarvar2211@gmail.com

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OTNING SEMANTIK VOQELANISHI

ANNOTASIYA

O'zbek va ingliz tillarida ot so'z turkumiga xos nazariy asoslarni tahlil qilib chiqqan holda uning leksik-semantik xususiyatlarini ko'rib chiqish ularni ma'lum leksik-grammatik guruhlariga ajratish masalasini oydinlashtiradi. Ikkala tilda ham otning umumiy ma'nosi, ma'naviy guruhlari mos kelib, ularning aniq va mavhum; atoqli va turdosh; jonli va jonsiz; yakka va jamlovchi otlar tashkil qiladi. Har qanday tilda olamning lisoniy manzarasini ifodalashda insonning ma'naviy va jismoniy tajribasi bilan birga uning olamga (tabiatga, hayvonlarga, olamning bir qismi sifatida o'ziga) bo'lgan munosabati ifodalanadi. Shu nuqtayi nazardan qiyoslanayotgan ikki tilda jonlilik/jonsizlik kategoriyasi, aniqlik/mavhumlik kategoriyalari binar oppozitsiya asosida shakllanib, leksik-grammatik vositalar yordamida voqelanadi. Maqolada shu haqida fikr yuritilib, o'xshash va faqrli jihatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: jonlilik/jonsizlik kategoriyasi, aniqlik/mavhumlik, atoqli ot, turdosh ot, kishilik olmoshlari, qaratqich kelishigi, shaxslantirish.

Алимова Сарвиноз
Докторант (PhD)
Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
anvarsarvar2211@gmail.com

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЯВЛЕННОСТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Анализ теоретических основ именного словосочетания в узбекском и английском языках и рассмотрение его лексико-семантических свойств проясняет вопрос о разделении их на определенные лексико-грамматические группы. В обоих языках общее значение имен существительных, их семантические группы, их конкретное и абстрактное значения совпадают; выдающийся и знатный; одушевлённые и неодушевлённые; образует единственное и собирательное число существительных. В любом языке языковое представление мира выражает духовный и физический опыт человека, а также его отношение к миру (к природе, к животным, к себе как к части мира). С этой точки зрения в двух сопоставляемых языках категории

одушевленное/неодушевленное, определенное/абстрактное формируются на основе бинарной оппозиции и реализуются с помощью лексико-грамматических средств. В данной статье обсуждается этот вопрос и рассматриваются сходства и различия.

Ключевые слова: категория одушевленности/неодушевленности, определенность/абстрактность, имя собственное, имя нарицательное, личные местоимения, винительный падеж, олицетворение.

Alimova Sarvinoz

PhD student

Samarkand State University
named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

anvarsarvar2211@gmail.com

SEMANTIC OCCURRENCE OF THE NOUN IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

ABSTRACT

Analyzing the theoretical foundations of the noun word class in Uzbek and English, considering its lexical-semantic features clarifies the issue of dividing them into certain lexical-grammatical groups. In both languages, the general meaning and semantic groups of the noun coincide, forming their definite and abstract; definite and compound; animate and inanimate; singular and collective nouns. In any language, the expression of the linguistic picture of the world, along with the spiritual and physical experience of a person, expresses his attitude to the world (to nature, animals, to himself as a part of the world). From this point of view, in the two languages being compared, the categories of animate/inanimate, definite/abstract categories are formed on the basis of binary opposition and are realized using lexical-grammatical means. The article discusses this issue and considers similar and different aspects.

Keywords: animate/inanimate category, definiteness/abstractness, proper noun, common noun, personal pronouns, accusative case, personification.

O'zbek tilida otlarni eng yirik tasniflash kim, nima so'roqlari asosida amalga oshiriladi: kim so'rog'iga javob bo'ladigan otlar kishi otlari (ayol, shifokor, o'qituvchi) hisoblansa, otlarning qolgan qismi nima so'rog'iga javob bo'lib, narsa otlari (dars, kitob, mushuk, daraxt) sanaladi. Xususan, Sharq olamida, shu jumladan o'zbeklarda borliq kishi va nokishi deb ikkiga ajratiladi; shunga ko'ra nokishi tushunchasi ostiga jonsiz predmetlar bilan birga jonli predmetlar ham mansub deb tushuniladi[1.204-bet].

O'zbek tilida otlarni jonli va jonsiz predmet nomlariga ajratishga hech qanday grammatik asos yo'q. Kishilarga nisbatan kim? so'rog'i, qolgan barcha jonli va jonsiz predmetlarga nima? so'rog'i ishlatiladi. Shu nuqtayi nazardan keyingi o'rinlarda bu kategoriya yuzasidan tilimizda mavjud leksik-semantik yondashuvlarni ko'rsatishimiz mumkin.

Ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida otlarning kishini va nokishini anglatishiga ko'ra tasniflanishi ingliz tilidagi jonli (animate) va jonsiz(inanimate) deb tasniflashdan farq qiladi. Bunda otlarning he/she/it olmoshlari bilan mos kelishi, jins kategoriyasi bilan uzviy bog'langan holda amalga oshadi. Jonli otlar o'z ichiga tirik mavjudotlarni oladi: man (erkak), woman (ayol), dog (it), cat (mushuk) kabi. Jonsiz otlar esa joni bo'lmagan narsa va hodisalarni bildiradi: book (kitob), wind (shamol), freedom (ozodlik) va ularga nisbatan *it(u)* olmoshi ishlatiladi. Matn ichida jinsai ajratib ko'rsatilmagan hayvonlar uchun ham *it* olmoshi ishlatiladi.

Ingliz tilida jonlilik qator morfologik vositalar – *-er, -or, -ar, -ee, -ite, -ess, -ian, -ent* affikslari va *-man, -boy, -woman, -girl* kabi soʻzlarning qoʻshilishi orqali ifodalanadi. Bunday maxsus koʻrsatkichsiz, morfologik belgisiz ham jonlilik anglanishi mumkin: *child* (bola), *son* (oʻgʻil), *friend* (doʻst) kabi. Oʻzbek tilida esa aynan shu vositalar shaxs oti yasalishining affiksial va kompozitsion usullari misolida tushuniladi. Xususan, hozirgi oʻzbek adabiy tilida shaxs oti yasovchi affikslar quyidagilar: *-chi, -kor, -soz, -furush, -shunos, -paz, -xoʻr, -boz, -xon, -navis, -parast, -goʻy, -dosh*. Oʻzbek tilida boshqa turdagi ot yasovchilarga nisbatan shaxs oti yasovchilar koʻp miqdorda. Bularning har biri maʼnosi, qoʻllanishi va boshqa xususiyatlari bilan boshqalaridan farqlanadi[2.63-bet].

Ammo jonli otlarning bu koʻrinishda yasalishi ularning jonsiz predmet nomiga koʻchish holatida beqarorlashadi. Jumladan, ingliz tilida *-er/-or* affikslari bilan odatda maʼlum bir faoliyat bilan shugʻullanuvchi shaxs otlari yasaladi: **teacher** (oʻqituvchi), **actor** (aktyor). Shu oʻrinda ular biror vazifani bajaruvchi narsa-buyumlar – jonsiz predmetlarni ifodalash uchun ham qoʻllanishi mumkin: **toaster** (toster), **computer** (kompyuter). *-ist* affiksi kasb-hunar yoki biror guruhga mansublikni bildirishda ishlatilishi (**artist** – rassom) yoki **motorist** (avtomobil), **alarmist** (signalizatsiya) kabi predmetlarni bildiruvchi otlarda kelishi mumkin. Yana bir *-ian* affiksi odatda kishi otlarini shakllantiradi (**librarian** – kutubxonachi). Biroq **guardian** soʻzida xavfsizlikni saqlovchi vosita bildiruvchi predmet nomini hosil qilish uchun xizmat qiladi. Bunday affikslarning qoʻllanilishi predmetlarning inson rolini bajarishi mumkinligiga ishora qilib, ularning vazifaviy xususiyatlarini ajratib koʻrsatadi. Masalan, **answering machine** (javob beruvchi qurilma)ni aynan **answerer** (javob beruvchi) tarzida qoʻllash, xuddi inson oʻrnida boʻlganida unga xos vazifaviy ustunlikni koʻrsatish uchun ishlatilganidek xarakterlanadi.

Oʻzbek tilida bu holat **Xosiyatxon** – ayol kishining ismi hamda **xosiyatxon** – atlas matosining turini bildiruvchi soʻzlarda kuzatilishi mumkin. Bu borada tojik tilidan oʻzlashgan **-xoʻr** affiksini qoʻllanilishini ham koʻrsatish mumkin. Maʼlumki, insondan boshqa jonlotlar ham yeydi, ichadi, yaʼni yeyish, ichish harakati insondan boshqa jonlilarga ham xos. Shu tufayli **-xoʻr** qoʻshimchasi baʼzi jbnlilar nomini bildiruvchi otlar ham yasaydi: *hasharotxoʻr, oʻlaksaxoʻr*. Demak, bunday soʻzlarda ham **-xoʻr** qoʻshimchasi „yeyuvchi narsa“ maʼnosini bildiradi. Nimani yeyish esa soʻz yasaliş asosidan anglashiladi. Lekin bunday yasama soʻzlar kam miqdorda[2.75-bet].

Yana bir muhim holat: ingliz tilida , odatda, jonli otlar **-ʼs** formantli qaratqichli konstruksiyalar bilan jonsiz predmetlardan koʻra koʻproq xarakterlanadi. Masalan, *Maryʼs green eyes* (Merining yashil koʻzlari) konstruksiyasi *of* predlogi bilan hosil qilingan *the green eyes of Mary* (yashil koʻzlari Merining)dan koʻra muqobilroq. Biroq bu yerda **-ʼs** qaratqichli shaklning tanlanishida qator sabablarni: “ogʻir yakun qoidasi”, otning qaysi semantik guruhga mansubligi, relevantligi, mazmuniy koʻlami, fonetik qurshovi, nutq vaziyatini hisobga olish lozim.

“Ogʻir yakun qoidasi” (the end-weight rule) ga koʻra bir-biriga bogʻliq boʻlgan elementlarning uzun zanjiri ingliz tilidagi gaplarning yakuniy qismini goʻyoki “choʻzadi”. Masalan, ingliz tili uchun *the creations of a relatively young designer from Italy* (Italiyadan boʻlgan nisbatan yosh dizaynerning ishlari) birikmasi *a relatively young designer from Italyʼs creations* (Italiyadan boʻlgan nisbatan yosh dizaynerning ishlari) birikmasidan koʻra koʻproq xos. Yaqinda oʻtkazilgan tadqiqotlarda *of* predlogli konstruksiya soʻz birikmalari toʻrt yoki undan ortiq soʻzdan iborat boʻlganda ishlatilishi aniqlangan[3.215-262-betlar].

Bundan tashqari, yuqoridagi qoidadan temporativ va lokativ semantikali otlar ajralib chiqadi. Masalan, *Octoberʼs weather* (oktyabr havosi) va *Londonʼs clubs* (London klublari) biriklamalari *the weather of October* (oktyabr havosi) va *the pubs of London*[4.477-bet] (London klublari) birikmalaridan koʻra maʼqulroq. Bunda otlarning lokativ semantikasini **-ʼs** qaratqichli shakl bilan hosil qilish ingliz tili egalari ongida shakllangan “joy – odam” tamoyili asosida shakllangan metonimik aloqasi bilan bogʻlangan[5].

O'zbek tilida qaratqich kelishigi shakli hamda biror bir ko'makchining ma'nodoshligi asosida otlarning jonli yoki jonsizga ajratish holati kuzatilmaydi. Ammo qaratqich kelishigining belgisiz qo'llanilishi bilan bog'liq holatlarda yuzaga keluvchi vaziyatlar mavjud. Belgisiz qaratqich ot so'z turkumidagi so'zlarning aynan xoslik, lokativ toki temporativligiga munosabat bildirishda ishlatiladi: *Oybek asarlari, maktab binosi, tog' yo'llari, tong shamoli* kabi.

Quyidagi hollarda qaratqich kelishigi belgisiz qo'llana olmaydi va bu holat asosan, jonli otlar bilan birga kuzatiladi:

a) qaratqich kishilik olmoshi bilan ifodalanganda (*mening daftaringiz, sizning daftaringiz* v. b.);

b) qaratqich atoqli otlardan bo'lganda (*Ahmadjonning kitobi, Salimaning ukasi*).

Otni u yoki bu turdagi olmoshlar bilan bog'lash imkoniyati ingliz tilidagi otlarning bir nechta tasnifiga asoslanadi. Bunda uch asosiy guruhini ajratish juda keng tarqalgan, ya'ni: odamlar guruh (sinf a'zolarining muvofiqligi *he/she(u)* olmoshlari bilan cheklangan), hayvonlar guruhi (so'zlovchining munosabatiga ko'ra guruh a'zolarining olmoshlar bilan uyg'unligi tanlab olinadi) va tirik bo'lmagan – jonsiz narsalar sinfi (guruh a'zolarining mosligi *it(u)* olmoshi bilan cheklangan).

Bunday tasniflash ingliz tilidagi otlarning bir qator xususiyatlarini hisobga olmaydi. Masalan, hayvonlar guruhi turli-tumanligi bilan ajralib turadi va o'z ichida xilma-xil tur va turkumlarga bo'linadi. Ulardan ba'zilari *he/she(u)* olmoshlari bilan ifodalanishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, ularning jinsiga utg'u berish zaruriyati tug'ilganda ahamiyatlidir. Yana ba'zi vakillari esa odatda jonsiz *it(u)* olmoshi yordamida belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan ingliz tilidagi otlarning

muhim xususiyatlari bilan bog'liq holda batafsilroq tasniflar ishlab chiqilgan. Ulardan biri "A Comprehensive Grammar of English Language (Ingliz tilining keng qamrovli grammatikasi)[6.314-bet]"da taqdim etilgan bo'lib, otlarning *he, she, it, who* va *which* olmoshlari bilan mos kelishiga ko'ra quyidagi sinflar tizimi sifatida ishlab chiqilgan/Bu tizim otning quyidagi sinflarini o'z ichiga oladi: 1) erkak (*brother(aka)*); 2) ayol (*sister* (singlisi)); 3) dual (*doctor* (shifokor)); 4) umumiy (*baby*(bola)); 5) jamlovchi (*family* (oila)), 6) yuqori erkak hayvonlar (*bull*(buqa)); 7) yuqori urg'ochi hayvonlar (*cow* (sigir)); 8) quyi hayvonlar (*ant* (chumoli)); 9) jonsiz (*box* (quti)).

Otlarning turli xil tasniflarining mavjudligi ingliz tilidagi jonlilik/jonsizlik kategoriyasi noaniqlik bilan tavsiflanganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, u interpretativ – ya'ni talqin qilish qobiliyati bilan xarakterlidir. N. N. Boldirev ta'rifiga ko'ra, interpretatsiya – bu bilish faoliyatining ma'lum bir turi bo'lib, insonning dunyo haqidagi mavjud umuminsoniy g'oyalari va o'zaro munosabatlardagi shaxsiy tajribasi asosida bu olamda o'zini tushunishi va tushuntirishi jarayoni natijalaridir[7.43-bet]. U talqinning ikki turini – birlamchi va ikkilamchini ajratadi[8.9-bet]. Birlamchi (yoki obyektiv) talqin – bu dunyoning jamoaviy qarashlari, ikkinchi darajali talqin – bu ma'lum bir shaxsning individual- kontseptual tizimidagi jamoaviy bilimlarning talqinidir. Qayd etilishicha, ikkilamchi talqin birinchi navbatda modal kategoriyalar tizimida turli darajadagi til birliklari va kategoriyalarining funksional o'zgaruvchanligi (inkor, yaqinlik, ekspressivlik, tonallik, aniqlik-noaniqlik, dalillovchi, baholovchi tushunchalar va kategoriyalar) bilan namoyon bo'ladi. Demak, nutqning turli vaziyatlarda namoyon bo'lishi shaxslantirish (so'zlovchilar ongida jonsiz narsalarni tirik mavjudotlar bilan solishtirishning lingvistik ifodasi) jonlilik/jonsizlik kategoriyasini izohlovchi sifatida tavsiflash imkonini beradi.

Ma'lumki, ot so'z turkumida o'zaro aloqa qiluvchi ikki xil tartib kategoriyalari – "substansiya" va "predmet" tushunchalari mavjud. "Predmetlik" ma'nosining o'zi turli yo'llar bilan talqin qilinadi. U turli tilshunoslar tomonidan tahlil qilinib, grammatik, leksik-grammatik yoki leksik-semantik kategoriya sifatida qaraladi. Masalan, M.I. Steblin-Kamenskiy otning ma'nosini predmetlikning grammatik ma'nosi sifatida ta'kidlab, so'zning

leksik ma'nosi u bilan birga kelishini ko'rsatadi. Uning fikricha, otlar faqat o'zining grammatik ma'nosi jihatidan har doim "predmetlik"ni, leksik ma'nosida u "predmet"(stol, stul) va "predmet bo'lmagan" (go'zallik, sayr) turlarini namoyon qiladi.

Otlarga semantik yondashuvlar G.Svit, G.Palmer, O.Spersen, Dj.Kerm, Dj.Nyuson kabi olimlarning tadqiqotlarida uchraydi va bu olimlarning tasniflari ham o'zaro bir-biridan ma'lum jihatlari bilan farqlanadi. Xususan, O.Spersen tasnifida otlarni oltita quyi sinflarga: tirik mavjudotlar va o'simliklar, jonsiz obyektlar, narsalar, voqea va holatlar, o'lchov birlilari, miqdor va belgi ko'rsatkichlariga ajratsa, Dj.Kerm beshta quyi siflarni ko'rsatadi: turdosh, atoqli, material, jamlovchi va mavhum otlar. Dj.Nyuson esa to'rt : turdosh va atoqli, aniq va mavhum otlar guruhini qayd etib o'tadi. Bular ichida eng muqobili deb hisoblangan G.Svit tasnifiga ko'ra otlar, avvalambor, o'zgarmaydigan va o'zgarmaydigan turlarga bo'linadi, keyingi bosqichda aniq va mavhum otlarga, aniq otlar o'z navbatida atoqli otlar, jamlovchi otlar hamda narsa otlariga taqsimlanadi.

Aytmoqchi bo'lganimiz, otlarni tasniflash jarayoni hali hanuz qiyin masala sifatida ko'plab tadqiqotlarga sabab bo'lib kelmoqda. Lekin ularning aksariyatida otlar aniq va mavhum turlarga ajratiladi. Mavhumlik-aniqlik kategoriyasiga asos sifatida otlarning semantik, morfologik hamda sintaktik belgilari yoki shu belgilarning o'zaro moslik jihati olingan.

Aniqlik kategoriyasi tilshunoslikda moddiy, aniq va sezilarli narsalarni ifodalovchi otlarni o'z ichiga oladi. Bu kategoriya orqali nomlangan obyektlar ham o'zbek tilida, ham ingliz tilida inson sezgilari bilan bevosita qabul qilinadi va ko'z oldimizda tasavvur qilish mumkin bo'lgan, moddiy mavjudotlar sifatida namoyon bo'ladi. Bunday otlar atrofimizdagi real, jismoniy dunyoda mavjud bo'lib, ularni ko'rish, eshitish, ushlab yoki hidlash kabi sezgilar bilan idrok qilish mumkin.

Aniqlik kategoriyasining asosiy xususiyatlari:

1. Moddiy mavjudlik: Aniq (concrete nouns) otlar moddiy jihatdan mavjud bo'lib, ularni bevosita ko'rish yoki sezish mumkin. Masalan, "uy – house", "tree – daraxt", "table – stol" kabi so'zlar aniq obyektlarni anglatadi.

2. Sezgilar orqali qabul qilish: Aniqlik kategoriyasidagi otlar inson sezgilari orqali qabul qilinishi mumkin. Bunday narsalarni tasvirlab berish yoki biror ko'rinishda ifodalash oson, chunki ular jismoniy mavjudotlardir.

3. Aniqlik va o'ziga xoslik: Aniqlikdagi otlar aniq bir obyekt yoki narsani bildiradi, masalan, "stol – table" deyilganda, har bir inson jismoniy mavjud stolni tasavvur qiladi. Ular ko'pincha o'ziga xos, o'zaro farqlanadigan obyektlar sifatida namoyon bo'ladi.

4. Kontekstga bog'liqlikning kamligi: Aniq otlar kontekstdan ayro holatda ham qo'llanilishi mumkin bo'ladi, chunki ular bir ma'noga ega va aniq bir predmetni anglatadi. Masalan, "kitob – book" so'zi qayerda qo'llanmasin, o'ziga xos bir predmetni ifodalaydi.

5. Vizualizatsiya qilish osonligi: Aniq otlarni tasavvur qilish oson, ya'ni ularni eshitganimizda yoki o'ylaganimizda ongimizda aniq tasvir hosil bo'ladi.

Mavhumlik kategoriyasi tilshunoslikda jismoniy mavjud bo'lmagan, inson sezgilari bilan bevosita qabul qilib bo'lmaydigan tushunchalarni ifodalovchi otlarni ajratib ko'rsatadigan kategoriyadir. Mavhumlik tushunchasi shuni anglatadiki, bunday so'zlar orqali biz ko'z bilan ko'rish, eshitish, sezish yoki boshqa sezgilar bilan qabul qilish mumkin bo'lmagan narsalarni nomlaymiz. Masalan, "sevgi – love", "baxt – happiness", "adolat – justice" kabi so'zlar mavhum tushunchalar bo'lib, ularni modda sifatida ko'rish yoki ushlab mumkin emas, lekin ular bizning fikrimiz va dunyoqarashimizda mavjud.

Mavhumlik kategoriyasining asosiy xususiyatlari:

1. Nomoddiylik: Mavhum otlar material jihatdan mavjud emas va faqat inson aql-zakovati orqali qabul qilinadi. Ular hodisa, sifat yoki hissiy holat kabi tasavvur qilinadi.

2. Universal qo'llanish: Mavhum tushunchalar ko'p hollarda umumiy va global bo'lib, turli madaniyatlarda va tillarda o'xshash ma'nolarni ifodalashi mumkin. Masalan, "erkinlik", "haqiqat" kabi tushunchalar turli xalqlarda ham o'xshash tushuniladi.

3. Grammatika va morfologiyada ko'rinishi: Ko'plab mavhum otlar sifat va fe'llardan hosil qilinadi. Masalan, "go'zallik" (sifatdan), "bilim" (fe'ldan). Ular morfologik shakllar yordamida yasaliib, o'z ichiga umumiy tushunchani qamrab oladi.

4. Kontekstga bog'liq ma'no: Ayrim so'zlar turli kontekstlarda mavhum yoki aniq ma'noga ega bo'lishi mumkin. Masalan, "tajriba – experience" so'zi ilmiy jarayon (aniq ma'no) yoki shaxsiy hayot tajribasi (mavhum ma'no) sifatida qo'llanilishi mumkin.

Mavhumlik kategoriyasi tilning faqatgina semantik jihatini emas, balki madaniy va psixologik tomonlarini ham o'rganishga imkon beradi. U insoniyat tomonidan yaratilgan va turli tilda ifodalangan ko'plab murakkab g'oyalar va his-tuyg'ularni ifodalash uchun muhim bo'lgan asosiy til vositalaridan biridir. Mavhum ot turli narsada mavjud bo'lgan bir xil yoki o'xshash sifatni bir alohidalik tarzida ifoda etadi. Masalan, olma, qovun, shakar, qand otining muhim sifat belgisi "shirinlik" bo'lsa, shirinlik mavhum otida yuqoridagi narsalarda mavjud bo'lgan umumiy belgi bir alohidalik sifatida beriladi. Shuning uchun muayyan va mavhum otning farqli tomoni faqatgina ularning haqiqiy (kitob, olma, eshik) yoki xayoliy (sevgi, ishq, shirinlik), umumiy va yakka narsani ifodalashi emas, balki belgi, sifat ma'nosining qay usulda talqin etilishi hamdir.

Shunisi aniqki, ikki tilda ham mavhum otlar ko'plik shaklini qabul qilmaydi. Qabul qilish holatlari kuzatilganda ham, ko'plik ma'nosi emas, balki quyidagi holatlar kuzatiladi:

a) o'zbek tilida:

- hodisa, his-tuyg'u kabilarni bildirgan mavhum otlarga qo'shib, ma'nokuchaytiriladi:

Uyqularim keldi. *Zavqlarim* toshdi.

- belgi ma'nosini konkretlashtirish: Tabiat *go'zalliklarini* tomosha qildim.

- ish ma'nosi bilan bog'lanib, takror, ko'plik ma'nosini ham beradi: *Xorliqlar* bila o'sdim bisyor, *zorliqlar* bila ko'rdim ozor[9.26-bet].

b) ingliz tilida:

- ayrim mavhum otlar o'z ma'nosini o'zgartirib, aniq otga aylanishi mumkin, bu holda ular noaniq artikl bilan qo'llanib, ko'plik shaklini oladi: beauty (go'zallik) — a beauty (sohibjamol) — beauties (sohibjamollar); law (huquq) — a law (qonun) — laws (qonunlar); sight (ko'rish qobiliyati) — a sight (qarash) — sights (qarashlar) kabi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida mavhum ot yasash uchun qo'llanayotgan mahsulli affikslar -lik, -chilik bo'lib, ular quyidagi holatlarda qo'llanadi:

-lik affiksi. Ot turkumiga oid so'zlardan, so'z yasaliish asosi anglatgan shaxs, narsa-predmetning xususiyati bilan bog'liq holda, turli tipdagi otlar yasaydi; sifat va ravishlarga qo'shib belgi oti yasaydi; shaxsning xarakter, xususiyat, qiliq jihatidan belgisini bildiruvchi sifatlardan yasalgan otlar asosdan anglashilgan xarakter-xususiyat, qiliq, xatti-harakat nomini bildiradi: *keksalik, yoshlik, mardlik, tezlik, tinchlik, go'zallik, ephillik, noshukurlik, erkalik, ezmalik* kabi.

-chilik affiksi. Bu affiks shaxs oti yasovchi -chi va mavhum ot yasovchi -lik affiksining birikuvidan hosil bo'lgan affiksdir (-chi+lik=chilik). U, asosan, otlardan, shuningdek, belgi bildiruvchi so'zlardan quyidagi ma'noli otlar yasaydi:

1. So'z yasaliish asosi bildirgan narsa (shaxs)larga xos o'zaro munosabat, shu munosabatni aks ettiruvchi xatti-harakat, faoliyatni bildiruvchi otlar yasaydi: *qo'shnichilik, qudachilik (qudandachilik), qarindoshchilik (qarindosh-urug'chilik)* kabi.

2. So'z yasaliish asosi bildirgan narsaga xos tarzdagi, shu bilan xarakterlanuvchi ish-faoliyatni, xatti-harakatni bildiradigan otlar yasaydi: *uyquchilik, tavakkalchilik, savdogarchilik* kabi.

Mavhum ot yasovchi ba'zi affikslar o'z vazifasini to'xtatgan, mahsulsiz affikslarga aylangan. Masalan, -m: *bilim, tuzum, chidam, to'zim*; -ch: *ishonch, sevinch, o'kinch,*

qo'rqinch; -garchilik: *yog'ingarchilik, odamgarchilik, namgarchilik, xafagarchilik*;
-gi//-ki//-qi// -g'i// -g'u: *sezgi, sevgi, kulgu, tuyg'u*; -movchilik: *anglashilmovchilik,*
kelishmovchilik, yetishmovchilik; -q// -oq: *charchoq, qiynoq* kabi.

Ingliz tilida esa ko'p mavhum otlar yasovchi qo'shimchalar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari quyidagilar:

1. -ness: sifatlarga qo'shib, holat yoki sifatni ifodalaydi: *kind (mehribon) → kindness (mehribonlik), happy (baxtli) → happiness (baxt)*;

2. -ity: asosan lotin tilidan kirib kelgan sifatlarga qo'shiladi va xususiyatlarni bildiradi: *able (qobil) → ability (qobiliyat), responsible (ma'suliyatli) → responsibility (ma'suliyatlilik)*;

3. -ion / -tion / -sion: fe'llarga qo'shiladi va jarayon yoki natijani ifodalaydi: *create (yaratmoq) → creation (yaratilish), communicate (aloqa qilmoq) → communication (aloqa)*;

4. -ance / -ence: fe'llarga qo'shib, faoliyat yoki holatni ifodalaydi: *appear (paydo bo'lmoq) → appearance (tashqi ko'rinish), import(muhim) → importance (muhimlik)*;

5. -ment: asosan fe'llarga qo'shib, jarayon yoki natijani ifodalaydi: *develop (rivojlantirmoq) → development (rivojlanish), judge (muhokama, sud qilmoq) → judgement (muhokama, sud jarayoni)*;

6. -hood: holat yoki inson hayotidagi ma'lum bir davrni ifodalash uchun qo'shiladi: *child (bola) → childhood (bolalik), parent(ota-ona) → parenthood (ota-onalik)*;

7. -ship: lavozim yoki yaqinlik holatlarini ifodalash uchun qo'shiladi: *friend (do'st) → friendship (do'stlik), leader (yetakchi) → leadership (yetakchilik)*;

8. -acy/-cy: holat yoki xususiyatni ifodalash uchun qo'shiladi: *private (xususiy) → privacy (shaxsiylik), efficient (samarali) → efficiency (samaradorlik)*;

9. -dom: mahsulsiz affikslardan bo'lib, ko'p hollarda kishilar holati, xususiyatlarini umumlashtirib nomlaydi: *free (ozod) → freedom(ozodlik), wise(dono) → wisdom(donolik)* kabi.

Demak, aniqlik kategoriyasi orqali biz atrofimizdagi real, moddiy dunyo obyektlarini ifodalaymiz. Bu til kategoriyasi tilni aniq va tushunarli qilib, muloqotning osonroq amalga oshishini ta'minlaydi. Mavhum otlar esa sezgi orqali qabul qilib bo'lmaydigan, moddiy mavjudlikka ega bo'lmagan, faqat fikr va his-tuyg'ular orqali idrok etiladigan tushunchalarni ifodalaydi. O'zbek va ingliz tillarida bu kategoriyalar orqali real va mavhum tushunchalar o'rtasidagi farq aniq ko'rinadi va bu tushunchalar til vositasida turlicha ifodalanadi.

Iqtiboslar /Сноски/Reference

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Universitet, 2006.204-b.
2. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими. Тошкент: „O'qituvchi“ NMIU, 2007.63-75-б. (Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasalishi tizimi. Toshkent: “O'qituvchi” NMIU, 2007. 63-75-b.)
3. Rosenbach A. English Genitive Variation – the State of the Art // English Language and Linguistics. 2014. Vol. 18. Iss. 2. P. 215-262.
4. Huddleston R., Pullum G. K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P.477.
5. Kreyer R. Genitive and Of-Construction in Modern Written English. Processability and Human Involvement [elektron resurs]. URL: http://www.sjsu.edu/faculty/hahn.koo/teaching/ling115/papers/kreyer_2003.pdf.
6. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. L.: Longman, 1985. P.314.
7. Болдырев Н. Н. Интерпретирующий фактор языка в познании и коммуникации // Когнитивные исследования языка. 2017. Вып. 29. С.43. (Bodirev N. N. Interpretivniye issledovaniya yazika. 2017. Vip.29.S.43.)
8. Болдырев Н. Н. Антропоцентрическая сущность языка в его функциях, единицах и категориях // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 1 (42). С.9. (Boldirev N.N.Antroposentricheskaya sushnost yazika v ego funktsiyax, edinisax i kategoriyax// Voprosi kogni-tivnoy lingvistiki.2015. № 1 (42). S.9.)
9. Аюб Гуломовнинг илмий мероси(3-китоб). Тошкент: ЎзМУ, 2007.26-бет. (Ayub G'ulomovning ilmiy merosi (3-kitob). Toshkent: O'zMU, 2007.26-bet.)